

PERCEPTION OF SUCCESS IN SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES CAREERS: UNIVERSITY OF BOYACA

PERCEPCIÓN DE ÉXITO EN CARRERAS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES: UNIVERSIDAD DE BOYACÁ.

Páez, Ángel

Castellanos, Jorge

Neüman, María

RESUMEN

El objetivo fue analizar la percepción de éxito en carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades de la Universidad de Boyacá, Colombia. La investigación fue de tipo analítica con diseño de campo. Como instrumento se aplicó una encuesta para una población de 405 estudiantes de las carreras mencionadas. La muestra fue de $n = 198$, un margen de error del 5% y un grado de confiabilidad del 95%. Se concluye que existe una tendencia dos veces más alta hacia la percepción de éxito enfocada a la tarea, respecto a la percepción de éxito enfocada al ego.

Palabras clave: Percepción de éxito, Ciencias sociales, Ciencias jurídicas, Humanidades, Colombia.

ABSTRACT

The objective was to analyze the perception of success in careers in social sciences, legal sciences and humanities at the University of Boyaca, Colombia. The research was of an analytical type with a field design. A survey was applied as an instrument to a population of 405 students in the mentioned careers. The sample was $n = 198$, with a margin of error of 5% and a degree of reliability of 95%. It is concluded that there is a two-times higher tendency towards the task-focused perception of success, with respect to the ego-focused perception of success.

Keywords: Perception of success, Social sciences, Legal sciences, Humanities, Colombia.

Fecha de recepción: 20-12-2021

Fecha de aprobación: 04-04-2023

Fecha de publicación online: 09-04-2023

DOI: <https://doi.org/>

¹ Lic. Comunicación Social Mención Periodismo Audiovisual, Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Boyacá - Universidad del Zulia, aepaezmoreno@gmail.com. ID ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0924-3506>

² Comunicador Social, Universidad de Boyacá, jcastellanos@uniboyaca.edu.co. ID ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6877-1552>

³ Lic. Comunicación Social Mención Investigación, Doctora en Ciencias Humanas, Universidad del Zulia, mneumang@gmail.com. ID ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5130-0597>

INTRODUCCIÓN

La percepción del éxito es un tema que, en muchos casos, puede considerarse subjetivo. No obstante, adquiere una relevancia significativa, especialmente entre los graduados, quienes deben enfrentarse de manera inminente a las exigencias del mercado laboral. Adicionalmente, este concepto suele abordarse de forma unidimensional, es decir, como una condición general de "ser exitoso", sin considerar que dicho proceso implica un conjunto de dimensiones interrelacionadas personales, académicas y profesionales, que configuran esta percepción subjetiva del éxito. En este sentido, Gabini y Salessi (2021) destacan que el éxito subjetivo en la carrera se refiere a la percepción individual de logros y aspiraciones en el ámbito laboral, evaluados según las necesidades psicológicas y objetivos personales de cada individuo.

En la condición humana, especialmente en el contexto contemporáneo, el éxito se percibe como uno de los factores de mayor relevancia en la vida individual y colectiva, al considerarse el punto culminante al que se debe llegar para alcanzar la aceptación social. De acuerdo con Patiño (2018), en el caso particular de las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y las humanidades, los criterios mediante los cuales se define y se percibe el éxito pueden diferir sustancialmente de aquellos prevalentes en campos técnicos o productivos. Esto pudiera deberse, entre otros aspectos, a que dichas disciplinas priorizan dimensiones como el pensamiento crítico, la transformación social, la justicia y la ética profesional, elementos que a menudo no se reflejan directamente en indicadores tradicionales de éxito laboral o económico.

En Colombia, y específicamente en instituciones como la Universidad de Boyacá, se observa una necesidad de comprender cómo los estudiantes de estas áreas del conocimiento construyen sus propias percepciones de éxito. Esta comprensión es crucial para orientar políticas institucionales, estrategias curriculares y servicios de acompañamiento profesional que respondan de manera más pertinente a las aspiraciones reales de los individuos. No obstante, la literatura sobre este tema en contextos universitarios locales es escasa y carece de un enfoque específico, lo que dificulta la posibilidad de continuar teorizando o comprendiendo en profundidad cómo opera este proceso de percepción en poblaciones específicas.

Lo mencionado anteriormente, permite formular la siguiente interrogante: ¿Cómo perciben el éxito los estudiantes de las carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades de la Universidad de Boyacá, Colombia? Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar la percepción de éxito en carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades de la Universidad de Boyacá, Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PERCEPCIÓN DEL ÉXITO

El término éxito tiene su origen en el latín exitus (salida); entonces, el concepto se refiere a la conclusión feliz de un negocio, actuación o asunto; desde esta concepción, el éxito es la buena aceptación que tiene alguien o algo (Asale y Real Academia Española, 2021a)

En cuanto al término de percepción, siguiendo la definición de la Real Academia Española se refiere a la “sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales” (Asale y Real Academia Española, 2021). Con estos términos claros, se puede mencionar lo expuesto por Robles, Cruz, Mejía y Marcelino (2016) en cuanto a lo que constituye una dimensión de éxito personal:

“La dimensión de éxito personal se constituye por las categorías: logro de metas personales, sabiduría, felicidad, la percepción de equilibrio personal, familiar y laboral, congruencia entre logros deseados y obtenidos, entusiasmo, tono emocional (euforia o disforia), autoconcepto positivo, resolución y fortaleza, bienestar individual” (p. 42).

En este orden de ideas, la percepción del éxito va más allá de algo singular porque comprende un conjunto de características y metas personales que puede variar de persona a persona; es necesario también entender que el éxito no se desarrolla solo desde la perspectiva personal; sino que también en el aspecto profesional colectivo, y por lo tanto de acuerdo con Solari (2018) “al ser el éxito de carrera entendido en términos de la posición organizacional de una persona y de sus promociones alcanzadas, el avance jerárquico dentro de una organización podría ser considerado un sinónimo de éxito laboral.”(p. 8).

Esta definición cobra relevancia en la investigación pues se espera conocer cómo funciona esta percepción del éxito en los profesores y estudiantes de la Universidad de Boyacá, entonces es probable que el éxito puede venir tanto de una dimensión personal como también profesional, y en especial, esta última suele ser la que más tiene importancia al definir éxito pues tiene variables importantes como; logro financiero, aprendizaje y desarrollo, seguridad financiera, impacto positivo, equilibrio trabajo-vida personal, relaciones positiva, y éxito emprendedor; todas estas aportan a esta percepción de éxito y definen la satisfacción de una persona con su vida profesional (Solari, 2018).

Es pertinente describir el éxito académico, como factor importante sobre todo el proceso de percepción del éxito, al respecto Gutiérrez, Tomás, Gómez y Moll (2019) presentan dos dimensiones para esta categoría:

“La primera dimensión, la “orientación a la maestría”, consiste en el objetivo de mejorar la propia habilidad y obtener conocimiento, y la creencia de que, para tener éxito, los estudiantes deben trabajar duro, intentar comprender el trabajo escolar y colaborar con sus compañeros. La segunda dimensión, la “orientación a la ejecución”, se define por el objetivo de establecer la superioridad de uno sobre los demás, y la creencia de que el éxito en la escuela requiere vencer a los demás y mostrar una capacidad superior” (p. 2).

Entonces se puede definir para efectos de este estudio que el éxito no es considerado como una unidad sino como el conjunto de dimensiones, personales, profesionales y académicas; por ende, esta percepción de éxito es única para cada ser humano; por lo tanto, es posible que, a través, de la perspectiva que tienen los estudiantes de la Universidad de Boyacá en Colombia se puedan analizar las variables y dimensiones que definen el éxito de manera integral.

MATERIALES Y MÉTODO

El objetivo de la investigación planteada fue analizar la percepción de éxito en carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades de la Universidad de Boyacá, Colombia; en ese sentido, se aplicó la revisión de referencias en revistas científicas publicadas entre los años 2015 y 2021 en español. En ese sentido, fue un estudio analítico desde la perspectiva de Valarezo, Honores, Gómez y Vincés, (2018) estos permiten de esta manera analizar e interpretar la información que se ha obtenido en diversos tipos en fuentes.

Así mismo, como instrumento para obtener los datos se utilizó la encuesta de acuerdo con Feria, Matilla y Mantecón (2020) “asegura de un mejor modo obtener opiniones de un número mayor de personas” (p. 72); Para este estudio se aplicó en una población constituida por todos los profesores y estudiantes de las carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades de la Universidad de Boyacá, Colombia. Se calculó una muestra para el caso de los estudiantes de $n = 198$, con una población $N = 405$, un margen de error del 5% y un grado de confiabilidad del 95%.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten dar respuesta a la pregunta que orientó el proceso de investigación; en ese sentido, cuando se analizan los ítems sobre la percepción de éxito observada en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades.

En el grafico 1 se muestra que para el planteamiento “Tengo éxito cuando derroto a los demás” el (47,4%) de los encuestados se identifica con la apreciación “muy

poco característico de mí, extremadamente no descriptivo”, seguido de “Bastante poco característico de mí, no descriptivo” (22,03%) y de “Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo” (16,9%). Este ítem tiene correspondencia con la investigación de Gutiérrez et al., (2019) donde, la percepción de éxito se encuentra enfocada en el ego, puesto que la persona aprecia el éxito a partir de la derrota de los demás.

Gráfico 1. Tengo éxito cuando derroto a los demás.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Cuando se analizan los ítems sobre la percepción de éxito observada en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales, ciencias jurídicas y humanidades de la Universidad de Boyacá, se encontró que para el planteamiento “Tengo éxito cuando soy el mejor” la mayoría (23,7%) se identifica con la apreciación “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo”, seguido de “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo” (20,3%) y de “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” (11,8%).

Con los resultados del ítem, tengo éxito cuando derroto a los demás, se evidencia que, si bien ser considerado el mejor no solo se califica a través de una nota, un examen o test, si es cierto que en muchos casos los estudiantes y profesores se enfocan en quien es el mejor por estos ítems anteriormente mencionados, y es aquí justamente donde la percepción de éxito que tiene una persona se ve influenciada en gran medida por lo que tenga que ver con calificaciones que se vivan en un contexto donde hayan otros con quien comparar mi propia calificación.

Por lo tanto, Gutiérrez et al., (2019) indican que este factor está relacionado a la orientación a la ejecución; es decir, la búsqueda de resultados, dado que en el sistema académico actual, las notas constituyen un indicador importante, pues es el método empleado para medir el grado de ejecución y el valor con el cual se realizó dicha tarea, contribuyendo inevitablemente a esta percepción de éxito que se ve fuertemente reflejada en la encuesta.

Gráfico 2. Tengo éxito cuando soy el mejor

Fuente: Elaboración propia (2023)

Cuando se analizan los ítems sobre la percepción de éxito observada en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que para el planteamiento “Tengo éxito cuando trabajo duro” la mayoría de personas (57,6%) se identifican con “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo” y tienen éxito en una tarea cuando la misma es realizada con esmero y fuerte dedicación. El segundo lugar con mayor porcentaje está en la afirmación “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” con un (25,4%) y el tercer lugar, con (8,4%) para la afirmación “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo”.

Esta pregunta, se enfoca a la percepción de éxito orientada a la tarea, y es que no es lo mismo haber obtenido algún tipo de éxito trabajando muy poco, que cuando se logra algo por lo cual se ha trabajado duramente, puesto que la percepción que se tiene de éxito claramente se ve muy implícita en ello. Este ítem se relaciona fuertemente con lo expuesto por (Gutiérrez et al., 2019) sobre una de las dimensiones involucradas en las metas y alcance del éxito:

La primera dimensión, la “orientación a la maestría”, consiste en el objetivo de mejorar la propia habilidad y obtener conocimiento, y la creencia de que, para tener éxito, los estudiantes deben trabajar duro, intentar comprender el trabajo escolar y colaborar con sus compañeros. (p.2)

Es evidente que en los resultados de la encuesta, los docentes y estudiantes se sienten bastante relacionados a esta primera dimensión lo que conlleva a que el ambiente académico cobre un valor importante dentro de la comunidad para el alcance del éxito.

Gráfico 3. Tengo éxito cuando trabajo duro.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Cuando se evalúan los ítems sobre la percepción de éxito observada en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que para el planteamiento “Tengo éxito cuando demuestro mejoría personal” la mayoría de las personas (61,02%) se identifican con “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo”, seguido de “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” con un (23,7%) y “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo” con (11,8%).

Esta pregunta tiene un enfoque hacia el ego, el cual se desarrolla de una manera independiente y subjetiva con respecto a las demás personas, pues se limita a hacer un juicio de una sola persona y sus capacidades, aunque siempre tiene en cuenta el resultado de su accionar o expectativas iniciales, pues, según (Iturriaga, 2015):

“La persona también analiza de manera continua y va evaluando su desempeño de forma absolutamente vinculada al resultado que va alcanzando y a su expectativa inicial, de manera que se produce una simbiosis entre los procesos de pensamiento y la situación: el uno sin el otro no se puede producir y ambos toman sentido y significado de manera bidireccional” (p.22).

Las personas entrevistadas tienen una fuerte tendencia hacia establecer su percepción de éxito cuando demuestran mejoría personal.

Gráfico 4. Tengo éxito cuando demuestro mejoría personal

Fuente: Elaboración propia (2023)

Cuando se evalúan los ítems sobre la percepción de éxito observada en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que para el planteamiento “Tengo éxito cuando supero al resto” la mayoría de las personas (25,4%) se identifican con “Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo”, y “Bastante poco característico de mí, no descriptivo” (25,4%), seguido de “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” (16,95%). Sin embargo, el resto de porcentajes no están muy lejos, pues “Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo” tiene una participación de (15,25%)

Esta pregunta está orientada al ego, puesto que conlleva un análisis de los demás para determinar si soy superior a ellos. Al tener en cuenta el reto que significa superar a otros en determinada competición, se puede conseguir un mejor rendimiento psicológico en la persona. Entonces, es pertinente decir que, aunque los entrevistados demuestran una tendencia hacia no utilizar la idea de percibir el éxito a partir de si se supera al resto, la misma no está muy marcada, así que cabe resaltar la presencia de una parte de los entrevistados, con la tendencia hacia sentirse identificados con tener éxito a partir de reconocer que han superado a los demás.

Gráfico 5. Tengo éxito cuando supero al resto

Fuente: Elaboración propia (2023)

Cuando se evalúan los ítems sobre la percepción de éxito observada en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que para el planteamiento “Tengo éxito cuando alcanzo una meta” la mayoría de las personas (66,1 %) se identifican con “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo”, seguido de “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” (23,7%) y “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo” (8,47%).

Con esta información tiene coherencia con lo expuesto por (Carlos Robles Acosta et al., 2016) sobre el proceso de alcanzar metas, “el éxito se logra cuando se alcanzan los objetivos que se propone, a través de las estrategias adecuadas orientadas por una visión de futuro de excelencia.” Es decir, se tiene una mayor probabilidad de creer que somos unas personas exitosas si cumplimos con aquellas metas y objetivos planteados a través de diferentes estrategias, algo que podemos ver fuertemente reflejado en las respuestas de la encuesta, pues la mayoría de los encuestados se encuentra en las respuestas de mayor relación con la situación dada.

Gráfico 6. Tengo éxito cuando alcanzo una meta.

Fuente: Elaboración Propia (2023)

Cuando se evalúan los ítems sobre la percepción de éxito en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que en la pregunta “Tengo éxito cuando supero dificultades”, la mayoría (59,3%) se identifica con la apreciación “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo”, seguido de “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” (25,4%) y “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo” (11,8%).

Esta pregunta está orientada a la percepción de éxito a la tarea, puesto que se refiere al hecho de conseguir superar una determinada dificultad en cualquiera que sea la tarea o acción que estemos llevando a cabo. En este momento podemos traer a revisión lo expuesto por (Carlos Robles Acosta et al., 2016) sobre el alcance y percepción de este éxito en diferentes dimensiones:

El éxito en su dimensión personal es alcanzado cuando la actividad profesional, repercute favorablemente en la calidad de vida tanto individual como familiar, mientras que los códigos relacionados con la dimensión familiar del éxito, dan indicio de la influencia de la familia en la definición y alcance de objetivos individuales. (p. 54).

Cuando se superan dificultades ya sea en un ambiente personal, profesional o académico se está de manera indirecta mejorando la calidad de vida y por tanto es un factor clave en esa percepción de éxito que se puede tener; así mismo, podemos observar que la dimensión familiar está involucrada en esta percepción de éxito, aunque ligada a superar dificultades y alcanzar metas en el ámbito personal más que profesional.

Las personas entrevistadas se identifican firmemente con la idea de precisar el nivel de éxito obtenido, a partir de establecer si se han superado dificultades, y esto lo refleja su elección, porque en su mayoría, han elegido la opción “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo” y es algo que podemos ver en nuestra cotidianidad también.

Gráfico 7. Tengo éxito cuando supero dificultades

Fuente: Elaboración propia (2023).

Cuando se evalúan los ítems sobre la percepción de éxito en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que en la pregunta “Tengo éxito cuando domino algo que antes no podía”, la mayoría (32,2%) se identifica con la apreciación “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo” y “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” (32,2%) seguido de “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo” (23,7%).

Estos resultados son importantes con respecto a los ítems especificados por (Solari, 2018) sobre el aprendizaje en la percepción de éxito:

Se refiere a aprender más y crecer como persona a través de la adquisición de habilidades profesionales generadas por aprendizaje formal (educación

formal y programas de certificación) e informal (lecciones que se experimentan por fracasos o cambios generados) (p. 11).

Las personas entrevistadas se identifican sólidamente con la idea de precisar el nivel de éxito obtenido, a partir de establecer si ha dominado algo que no podía hacer antes, y esto lo refleja el hecho de que se identifican con la opción “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo”.

Gráfico 8. Tengo éxito cuando domino algo que antes no podía.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Cuando se evalúan los ítems sobre la percepción de éxito en los docentes y estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, se encontró que en la pregunta “Tengo éxito cuando rindo a mi mejor nivel”, la mayoría (57,6%) se identifica con la apreciación “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo”, seguido de “Bastante característico de mí, bastante descriptivo” (25,4%) y “Algo característico de mí, ligeramente descriptivo” (11,8%).

Esta pregunta está encaminada a la percepción de éxito orientada a la tarea, la cual en este caso es el rendimiento. Los entrevistados se sienten evidentemente relacionados con la idea de que el éxito se ve potenciado por aquellas ocasiones en las que la persona consigue llevar a cabo una acción en la que alcance un nivel elevado en su rendimiento durante la utilización de sus habilidades.

Entonces, se puede determinar que las personas entrevistadas si tienen en cuenta el factor del nivel de rendimiento y el factor del aprendizaje, pues se identifican con el nivel “Muy característico de mí, extremadamente descriptivo”.

Gráfico 9. Tengo éxito cuando rindo a mi mejor nivel.

Fuente: Elaboración propia (2023)

DISCUSIÓN

Una vez obtenidos los resultados, se puede indicar lo siguiente: en relación con los resultados del ítem, tengo éxito cuando derroto a los demás, se define por el objetivo de establecer la superioridad de uno sobre los demás, y la creencia de que el éxito en la escuela requiere vencer a los demás y mostrar una capacidad superior en correspondencia con Duda y Nicholls, (1992).

Es evidente que la mayoría de las personas encuestadas, se encuentran en esta dimensión relacionada con el alcance del éxito y las metas, esto es un hallazgo importante dado que se establecen diferencias sobre las razones por las cuales surge esta percepción del éxito en los individuos de la muestra; para este caso, se estaría hablando entonces del enfoque del ego individual, algo que se puede ver reflejado incluso en edades tempranas del sistema de educación actual en Colombia, donde se premian aquellos estudiantes que puedan superar en promedio a los demás, esto sigue desarrollándose incluso en el ambiente universitario.

CONCLUSIONES

El éxito, en muchas ocasiones, se construye a partir de pequeños pero decisivos pasos. Si algunos de estos no se concretan debido a la ausencia de una comunicación asertiva, el logro de metas puede quedar supeditado al miedo. Para que las ideas concebidas se materialicen en el mundo, es indispensable saber desenvolverse en él. En este sentido, la comunicación interpersonal fortalecida por la globalización y por la naturaleza social del ser humano constituye un pilar fundamental e inamovible en la estructura de nuestra sociedad. Por tanto, el uso adecuado de la comunicación asertiva facilita significativamente el camino hacia el éxito en los distintos ámbitos en los que se

desea alcanzar, ya sea en logros inmediatos o en metas que requieren años de esfuerzo y dedicación.

En relación con la percepción del éxito, los entrevistados mostraron una tendencia dos veces mayor hacia una orientación al logro basada en la tarea, en comparación con una orientación centrada en el ego. Este hallazgo resulta relevante debido al carácter positivo de la orientación a la tarea, la cual suele asociarse con una actitud más empática. Dicha actitud promueve relaciones interpersonales más saludables, incluso en contextos marcados por la competencia. Esto no implica que los participantes desconozcan la importancia de esforzarse al máximo para alcanzar el triunfo cuando las circunstancias lo requieren; más bien, indica que son capaces de hacerlo sin dejarse llevar por actitudes egoístas que suelen derivar en conflictos, enemistades y, en última instancia, desunión.

Finalmente, estos resultados permiten comprender de forma más clara cómo se configura la percepción del éxito y cuáles son los factores que la influyen. Para una comunidad, es fundamental que sus integrantes se sientan exitosos, ya que ello potencia la motivación, estimula la creatividad y propicia resultados favorables tanto en contextos académicos como profesionales.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo fue financiado por la Fundación Unamuno.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Asale, R.-, & Real Academia Española. (2021a). *Éxito* | *Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/éxito>

Asale, R.-, & Real Academia Española. (2021b). *Percepción* | *Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/percepción>

Feria, H; Matilla, M y Mantecón, S. (2020). La Entrevista y la Encuesta: ¿Métodos o Técnicas de Indagación Empírica? *Didasc@lia: Didáctica y Educación*. Vol. XI. Año 2020. Número 3. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dialnet.uirioja.es/download/articulo/7692391.pdf&ved=2ahUKEwjy_mixqCNAXUNVTABHcpDAbUQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw1XRVmVLmHv3IM1e_1bAycb

Gabini, S. M., & Salessi, S. M. (2021). Éxito subjetivo en la carrera: Un estudio de revisión bibliográfica. *Revista Argentina de Investigación en Negocios*, 12(2). Recuperado de

<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/208414>

Gutiérrez, M., Tomás, J. M., Gómez, A., & Moll, A. (2019). Clima motivacional, satisfacción, compromiso y éxito académico en estudiantes angoleños y dominicanos. *Psicología Escolar e Educativa*, 23, e188764. <https://doi.org/10.1590/2175-35392019018764>

Iturriaga, F. M. A. (2015). Percepción de éxito y rendimiento deportivo de un portero de waterpolo. *Apunts. Educación Física y Deportes.*, 7.

Patiño, H. (2018). Perspectiva ética, pensamiento crítico y sentido de responsabilidad social en los estudiantes universitarios. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Año: V Número: 2. Artículo no. 37. Disponible en: <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/350/475>

Robles, C; Cruz, J; Mejía, A y Marcelino, A. (2016). *Estudio cualitativo de la percepción de éxito en estudiantes universitarias*. *Diotima, Revista Científica de Estudios Transdisciplinaria*. 1(2):39-55. Disponible en: <https://revista-diotima.com/wp-content/uploads/2022/11/4.-ESTUDIO-CUALITATIVO-DE-LA-PERCEPCION-DE-EXITO-EN-ESTUDIANTES.pdf>

Solari, F. (2018). Percepción de éxito de contadores trabajando en el Sector Público, el Sector Privado y el Tercer Sector. 42. *Trabajo de Grado*. Universidad de San Andrés Colombia. Disponible en: <https://repositorio.udesu.edu.ar/jspui/bitstream/10908/16734/1/%5BP%5D%5BW%5D%20T.G.%20Cont.%20Solari%2C%20Florenca.pdf>

Valarezo, M., Honores, J., Gómez, A. y Vines, L. (2018). Comparación de tendencias tecnológicas en aplicaciones web. 3C Tecnología. *Glosas de Innovación aplicadas a la pyme*, 7(3), 28-49. DOI: <http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n3e27.28-49/>